

Query by Graph --- Visuelle Anfragen an Wissensgraphen

Motz, Daniel

daniel.motz@uni-jena.de
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland

Duan, Tinghui

tinghui.duan@uni-erfurt.de
Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt,
Deutschland

Simons, Olaf

olaf.simons@pierre-marteau.com
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland

Der halbtägige Workshop stellt das visuelle Abfrage-tool für Wissensgraphen in Wikibase-Instanzen „Query by Graph“ vor. Es ermöglicht, SPARQL-Abfragen zu stellen, **ohne eine Zeile Code zu schreiben**. Die Teilnehmenden werden befähigt, forschungsnahe Fragestellungen mithilfe von Query by Graph zu formulieren und zu beantworten. Inhaltlich gliedert sich der Workshop in drei Phasen: 1) Grundlagen der Datenmodellierung, 2) Hands-on mit Daten der DHd-Konferenzen, 3) zusammenfassende Diskussion mit Feedback und Anregungen. Der Workshop richtet sich an alle Studierenden und Forschenden der Geistes- und Kulturwissenschaften und Interessierte an Semantic-Web-Technologien. Es werden keine Vorkenntnisse im Bereich Wikibase/SPARQL vorausgesetzt.

Problemstellung: Das Frontend als Flaschenhals

Die Digital Humanities haben in den letzten Jahren eine signifikante Erweiterung ihrer Datengrundlage erlebt: Wissensgraphen, die auf dem Resource Description Framework (RDF) basieren, sind dabei zu einem Schlüsselparadigma geworden. Sie ermöglichen die Vernetzung heterogener Daten und eröffnen neue analytische Perspektiven. Plattformen wie Wikidata und insbesondere das für die Geschichtswissenschaften konzipierte FactGrid bieten eine maximal flexible Datenmodellierung, die es erlaubt, Personen, Orte, Ereignisse und Objekte in ein dichtes Netz von Beziehungen zu setzen (Simons, 2024). Diese Entwicklung passt exzellent zum Motto der DHd 2026, „Nicht nur Text, nicht nur Daten“, da sie die Verknüpfung und Analyse unterschiedlichster Entitäten in den Vordergrund stellt.

Die Stärke dieser Flexibilität ist jedoch zugleich ihre größte Hürde. Um die in diesen Graphen gespeicherten In-

formationen abzurufen, ist die Beherrschung der „SPARQL Protocol and RDF Query Language“ unerlässlich. Wie in der zugrundeliegenden Forschungsarbeit (Motz, 2025) dargestellt, stellt SPARQL für die meisten Forschenden der Geistes- und Kulturwissenschaften eine doppelte Barriere dar:

1. **Syntaktische Komplexität:** SPARQL besitzt eine eigene, an SQL angelehnte Syntax, deren Erlernen einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand bedeutet. Selbst kleine syntaktische Fehler führen oft zu leeren Ergebnismengen ohne aussagekräftige Fehlermeldungen, was den Lernprozess frustrierend gestaltet. Existierende Werkzeuge (Vargas et al., 2019) bieten eine Vielfalt an Funktionen, die aufgrund mangelnder Ergonomie nicht genutzt werden.
2. **Semantische Abstraktion:** Weitaus anspruchsvoller ist die Notwendigkeit, eine geisteswissenschaftliche Forschungsfrage in die formale Logik von Tripel-Mustern zu übersetzen. Dies erfordert ein tiefes Verständnis des zugrundeliegenden Datenmodells der jeweiligen Wikibase-Instanz, einschließlich technischer Konstrukte wie Reifikation zur Abbildung von Aussagen über Aussagen (bspw. „Qualifier“). Diese Konstrukte sind für die Modellierung von Provenienz, Zeiträumen oder Quellenbelegen essenziell, ihre Abfrage in SPARQL ist jedoch unintuitiv und fehleranfällig.

Dieser „SPARQL-Flaschenhals“ führt dazu, dass das enorme heuristische und analytische Potenzial von Wissensgraphen von der Mehrheit der potenziellen Nutzenden nicht ausgeschöpft werden kann (Preiser-Kapeller, 2020). Stattdessen bleibt der Zugang zu den Daten auf eine kleine Gruppe technisch versierter Fachpersonen beschränkt. Der Forschungsprozess wird dadurch künstlich verlangsamt und die Demokratisierung des Wissens, die mit Linked Open Data angestrebt wird, untergraben.

Lösungsansatz: „Query by Graph“ – Abfragen skizzieren statt programmieren

Dieser Workshop stellt mit „Query by Graph“ ein Tool und einen methodischen Ansatz vor, der diese Barrieren abbaut. Das Kernprinzip ist die Abstraktion: Anstatt eine textbasierte Abfragesprache zu lernen, „skizzieren“ die Nutzenden ihre Forschungsfrage visuell auf einer graphbasierten Oberfläche. Das Tool übersetzt diese visuelle Repräsentation – den *Visual Query Graph* – im Hintergrund automatisch in eine syntaktisch korrekte SPARQL-Abfrage. Zur Unterstützung sind Wikibase-Funktionen direkt integriert, wie beispielsweise ElasticSearch zur Suche nach Entitäten und Eigenschaften.

Dieser Ansatz, der auf den in der Bachelorarbeit (Motz, 2025) entwickelten Konzepten eines *Visual Query Language* (VQL) und der Abbildung von qualifizierten Aussa-

gen durch Hyper-Kanten basiert, bietet entscheidende Vorteile:

- **Intuitiver Zugang:** Die graphbasierte Modellierung entspricht der mentalen Vorstellung von vernetzten Daten und ist für Forschende, die in Zusammenhängen denken, wesentlich eingängiger als eine lineare Code-Syntax.
- **Fokus auf die Forschungsfrage:** Das Tool rückt die inhaltliche Modellierung der Frage wieder in den Mittelpunkt. Die technische Umsetzung wird zur Nebensache.
- **Abstraktion von Komplexität:** Komplexe Wiki-base-Strukturen wie Qualifikatoren (z.B. „war Mitglied von 1990 bis 1995“) werden durch intuitive UI-Elemente repräsentiert, was die häufigsten Fehlerquellen bei der manuellen Erstellung von SPARQL-Code eliminiert.
- **Automatisches Vorschlagen geeigneter Prädikate:** Durch das Vorschlagen geeigneter Prädikate können Konventionen selbst in nicht-ontologisierten Teilen des Wissensgraphen nachverfolgt werden. Dies erfolgt durch Methoden des maschinellen Lernens, die häufig auftretende Strukturen analysieren.
- **Didaktisches Potenzial:** Durch die bidirektionale Übersetzung (visueller Graph ↔ SPARQL-Code) dient das Tool auch als Lernumgebung. Nutzende können sehen, wie ihre visuelle Skizze in Code übersetzt wird, und so schrittweise die Logik von SPARQL nachvollziehen.

Der Workshop wird zudem einen Ausblick auf die Integration von LLMs geben. Diese können den Prozess weiter vereinfachen, indem sie beispielsweise natürlichsprachliche Fragen in einen ersten Entwurf eines visuellen Graphen übersetzen oder die Eigenschaften und möglichen Verbindungen eines ausgewählten Datenelements vorschlagen, was die Exploration des Datenmodells erheblich erleichtert.

Didaktisches Konzept und Ablauf des Workshops

Der **halbtägige** Workshop (4 Stunden inkl. Pause) ist praxisorientiert und didaktisch in drei aufeinander aufbauende Teile gegliedert. Ziel ist ein begleiteter Lernpfad vom konzeptionellen Verständnis zur praktischen Anwendungskompetenz.

Teil 1: Einführung in die Grundlagen moderner Wissensgraphen: Von der Forschungsfrage zur Inferenz (60 Min.)

In diesem Teil werden die Grundlagen zur Arbeit mit semantischen Technologien und insbesondere Wissensgraphen geschaffen. Wir diskutieren, warum Wissensgraphen

für die Geisteswissenschaften wertvoll sind und wie Daten modelliert werden. Anhand einiger konkreter Beispiele wird die SPARQL-Abfragesprache vorgestellt und ihre Funktionen demonstriert. Anschließend wird „Query by Graph“ in einer Live-Demonstration vorgestellt und seine intuitive, visuelle Abfragelogik erklärt.

Pause (15 Min.)

Teil 2: Praktische Arbeit mit Daten in Wissensgraphen (105 Min. inkl. Pausen)

Dies ist der Kern des Workshops: In einer kurzen Live-Demonstration wird eine vollständige Pipeline, von der Quelle bis zum fertigen Wissensgraphen anhand von Daten der DHd-Konferenzen vorgestellt. Die Teilnehmenden stellen dadurch einen Bezug zwischen konkreten Daten, ihrem impliziten Datenmodell und der zugehörigen Modellierung in einem Wissensgraphen her. Anschließend werden die Teilnehmenden selbst aktiv und nutzen „Query by Graph“, um eigene Anfragen an einen Wissensgraphen zu stellen. In Gruppen arbeiten sich die Teilnehmenden von einfachen zu komplexen Abfragen vor. Beispiele für solche Fragen sind:

- „An welchen Orten fanden DHd-Konferenzen statt?“
- „Welche Personen haben einen Beitrag zur DHd2024 in Passau eingereicht?“
- „Welche Person(en) haben die meisten angenommenen Einreichungen auf erfassten DHd-Konferenzen insgesamt?“

Pause (15 Min.)

Teil 3: Ausblick, Diskussion und Verankerung (45 Min.)

Im letzten Teil fassen wir die Ergebnisse zusammen und diskutieren die Potenziale und Grenzen visueller Abfragewerkzeuge. Wir erörtern, wie solche Tools den Forschungsprozess in den Digital Humanities nachhaltig verändern können und geben einen kurzen Ausblick auf die Potenziale der LLM-Integration. Zudem wird die Verankerung von „Query by Graph“ im DFG-geförderten Projekt „HisQu“ vorgestellt, was die Nachhaltigkeit des Ansatzes unterstreicht. Eine offene Diskussionsrunde schließt den Workshop ab.

Zielpublikum und Anforderungen

Der Workshop richtet sich an alle Forschenden und Studierenden der Geistes- und Kulturwissenschaften sowie angrenzender Disziplinen, die mit vernetzten Daten arbeiten oder dies in Zukunft tun möchten. Insbesondere sind Personen angesprochen, die das Potenzial von Wissensgraphen

wie FactGrid nutzen wollen, aber bisher von der technischen Komplexität von SPARQL abgeschreckt wurden.

- **Erforderliches Vorwissen:** Es sind keinerlei Vorkenntnisse in SPARQL, Programmierung oder der Wikibase-API erforderlich. Ein grundlegendes Verständnis für geisteswissenschaftliche Forschungsfragen wird vorausgesetzt.
- **Teilnehmerzahl:** Maximal 25 Personen, um eine intensive Betreuung zu gewährleisten.
- **Technische Ausstattung:** Die Teilnehmenden benötigen einen eigenen Laptop mit Internetzugang und einem aktuellen Webbrowser. Es ist keine Software-Installation notwendig, da „Query by Graph“ eine Webanwendung ist (<https://query.hisqu.de>).

Dieser Workshop bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine wesentliche methodische Hürde in den Digital Humanities zu überwinden und trägt direkt zur Stärkung der „algorithmischen Rahmenwerke“ und „Interfaces“ bei, die im Call for Papers der DHd 2026 gefordert werden.

Abb. 1: Das Abfragetool „Query by Graph“ visualisiert beispielhaft die Frage nach der Beziehung zwischen Johann Wolfgang von Goethe und der Universität Leipzig. Links werden Metainformationen zu Goethe und unten die zugehörige korrekte SPARQL-Abfrage für Wikidata präsentiert.

Bibliographie

Motz, Friedrich Answin Daniel. 2025. "Query by Graph". Bachelor Thesis, Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Kröger, Bärbel und Christian Popp. 2025. „Citizen Science vs. Geschichtswissenschaften? Under construction: Kirchengeschichte in Wikidata und co.“ In Book of Abstracts zur DHd2025.

Simons, Olaf. 2023. "FactGrid: Eine Wikibase-Installation für die Geschichtswissenschaften". Preprint: <https://zenodo.org/record/7825484>.

Preiser-Kapeller, Johannes. 2020. "Jenseits der Flaschenhalse. Digitale Prosopographie und historische Netzwerkforschung von Europa bis Ostasien zwischen Geschichtswissenschaft und Komplexitätstheorie" In "Das

Frontend als ‚Flaschenhals‘?: Mediävistische Ressourcen im World Wide Web und ihre Nutzungspotentiale für eine Digitale Prosopographie.“ Recording: https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00040827.

Erleben, Fredo, Michael Günther, Markus Kröttsch, Julian Mendez, und Denny Vrandečić. 2014. „Introducing Wikidata to the Linked Data Web“. In The Semantic Web – ISWC 2014, herausgegeben von Peter Mika, Tania Tudorache, et al., 50–65. Springer International Publishing.

Vargas, Hogan, Carlos Buil-Aranda, Aidan Hogan, und Claudio López. 2019. „RDF Explorer: A Visual SPARQL Query Builder“. In The Semantic Web – ISWC 2019, herausgegeben von Chiara Ghidini, Olaf Hartig, et al., 647–663. Springer International Publishing.